

TỔNG QUAN TÁC DỤNG GIẢM XÓI MÒN ĐẤT CỦA MỘT SỐ HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP

Trần Thị Biên Thùy¹

Ngày nhận bài: 13/4/2023; Ngày phản biện thông qua: 12/6/2023; Ngày duyệt đăng: 13/6/2023

TÓM TẮT

Hệ thống nông lâm kết hợp là một hệ thống nhân tạo, mang lại lợi ích tổng hợp trên các mặt sinh thái môi trường, kinh tế và xã hội. Hệ thống nông lâm kết hợp đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển nông lâm nghiệp bền vững. Nghiên cứu này tiến hành thảo luận về một số hệ thống nông lâm kết hợp, làm rõ cơ chế và đặc điểm bảo vệ đất, phòng chống xói mòn đất của các hệ thống nông lâm kết hợp đó, kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có, chỉ ra tác dụng bảo vệ đất của các hệ thống nông lâm kết hợp. Kết quả cho thấy, một số hệ thống nông lâm kết hợp như hệ thống vườn tạp truyền thống, hệ thống trồng xen cỏ chăn nuôi trong rừng, hệ thống rừng kết hợp với nương và vườn đều có hiệu quả bảo vệ đất, giảm xói mòn rõ rệt. Trong tương lai cần có những nghiên cứu liên quan đến đánh giá lợi ích tổng hợp của hệ thống nông lâm kết hợp, tiến hành nghiên cứu sâu về cơ chế, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp.

Từ khóa: Hệ thống nông lâm kết hợp, hiệu quả bảo vệ đất, xói mòn đất.

1. MỞ ĐẦU

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 40% diện tích đất bị ảnh hưởng bởi xói mòn (Dinh và cs., 2022), và khoảng 70% số quốc gia trên toàn cầu chịu ảnh hưởng của xói mòn đất và hoang mạc hóa, diện tích xói mòn trên lục địa chiếm 30% (Tian và cs., 2008). Xói mòn đất đã dẫn đến một loạt các vấn đề về môi trường như lắng đọng sông ngòi, hồng cường, lũ lụt, ô nhiễm nguồn nước, thoái hóa đất,... (Beliveau và cs., 2017; Cao và cs., 2020) trực tiếp uy hiếp đến sự phát triển bền vững của nông nghiệp và môi trường sinh thái (Luu Thế Anh, 2017). Do đó, triển khai nghiên cứu sâu về cơ chế và biện pháp hạn chế xói mòn là việc làm rất cần thiết. Để hạn chế xói mòn đất có 2 biện pháp chính, đó là biện pháp sinh học như trồng cây, che phủ đất, trồng rừng phòng hộ,...; và biện pháp công trình như công trình đập chắn đất, đập ngăn cát, xây ao, hồ, đập giữ nước,...). Trong đó, so với biện pháp công trình thì biện pháp sinh học còn có ưu điểm là có thể áp dụng tại nhiều điểm, ít làm ảnh hưởng đến bề mặt đất, biện pháp sinh học những năm gần đây được chú trọng quan tâm, đã trở thành biện pháp để bảo vệ và hồi phục môi trường sinh thái (Du và cs., 2022).

Hệ thống nông lâm kết hợp là một hệ thống quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên, cơ sở của nông lâm kết hợp là sinh thái học, kinh tế học và hệ thống kỹ thuật dựa vào đất rừng, đất trồng, cây thân gỗ, cây trồng và dựa vào đặc điểm sinh vật học của các loại thảm thực vật. Trong hệ thống nông lâm kết hợp các cây thân gỗ được trồng có tính toán trên cùng một đơn vị diện tích đất với

các loại cây trồng khác và/hoặc được kết hợp với chăn nuôi, kết hợp một cách hợp lý về thời gian, không gian, tạo ra một hệ thống nông lâm kết hợp nhiều tầng tán, nhiều loài cây, đa dạng các sản phẩm thu hoạch và thân thiện với môi trường (Bảo Huy và Võ Hùng, 2013; La Nguyễn và cs, 2016). Các hệ thống nông lâm kết hợp khác nhau có thể trở thành biện pháp bảo vệ đất, chống xói mòn đất (Montagnini và cs., 2017). Theo thống kê, trên thế giới có khoảng 16 tỷ ha diện tích đất được áp dụng mô hình nông lâm kết hợp (Zomer và cs., 2014). Ở Việt Nam, có nhiều hình thức canh tác nông lâm kết hợp được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, đặc biệt là ở những vùng đất dốc như ở khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên cho thấy hiệu quả giảm xói mòn đất rõ rệt (La Nguyễn và cs, 2016; Lê Minh Tiến và Bảo Huy, 2019).

Tác dụng chống xói mòn của mô hình nông lâm kết hợp được phân tích như sau: 1. Nếu so sánh với mô hình trồng thuần, mô hình nông lâm kết hợp có một bộ phận cây thân gỗ, làm tăng mức độ che phủ của thảm thực vật trong mô hình. Tán lá từ cây thân gỗ và của các thực vật khác trong mô hình tiếp nhận và làm suy yếu động lực của giọt nước mưa trước khi rơi xuống đất, làm giảm xói mòn bề mặt đất. Đồng thời tác dụng che nắng của cây thân gỗ đã làm giảm bớt một bộ phận bức xạ mặt trời, giảm bớt lượng nước bốc hơi từ bề mặt đất vào không khí; 2. Trong mô hình nông lâm kết hợp, những sản phẩm thực vật rơi rụng xuống đất tạo cho đất có tầng thảm mục, góp phần vào che phủ đất và hoạt động như một rào cản vật lý, làm giảm tốc độ dòng chảy bề mặt, từ đó hạn chế xói mòn

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk, Việt Nam;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Biên Thùy; ĐT: 0905168016; Email: bienthuy@ttn.edu.vn.

bề mặt đất, giảm thiểu tổn thất dinh dưỡng của tầng đất mặt, giảm bớt bốc hơi nước bề mặt đất, tăng cường tính thấm nước của đất; 3. Trong mô hình nông lâm kết hợp, hệ rễ phân bố theo độ sâu khác nhau tạo thành một mạng lưới an toàn (safety net), không chỉ tăng cường kết cấu đất và khả năng chống xói mòn, còn giúp tận dụng hấp thu càng nhiều nước và các chất dinh dưỡng hòa tan bị rửa trôi xuống các tầng sâu, giảm bớt ô nhiễm nguồn nước ngầm (Surki và cs., 2020); 4. Trên đất trồng cây ngắn ngày được trồng thêm cây thân gỗ còn có thể cải thiện tính chất vật lý đất (ví dụ như độ xốp đất, kết cấu đất, khả năng thấm nước của đất ...) nâng cao tính ổn định của đất, tăng khả năng thấm nước và giữ nước của đất, chống xói mòn (Beliveau và cs., 2017; Cardinael và cs., 2015; Muchane và cs., 2020; Pavlidis và cs., 2018).

Canh tác theo mô hình nông lâm kết hợp có lợi cho việc tối ưu hóa thảm thực vật, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng tài nguyên và không gian, thời gian hợp lý. Sử dụng hợp lý về mặt không gian, thời gian và tài nguyên có tác dụng nâng cao đa dạng sinh học, cải thiện môi trường sinh thái trong nội bộ mô hình nông lâm kết hợp, và có vai trò điều tiết, hỗ trợ hệ sinh thái. Tuy nhiên tùy thuộc vào từng hệ thống nông lâm kết hợp mà hiệu quả hạn chế xói mòn là khác nhau (Rachman và cs., 2020).

So với trồng thuần thì canh tác theo mô hình nông lâm kết hợp có thể kiểm soát xói mòn, tạo ra giá trị kinh tế càng cao (Jinger và cs., 2022). Nhiều loài thực vật cùng sống trên đất có vai trò bảo vệ đất, đồng thời còn là nguồn cung cấp thức ăn cho động vật sống trên đất, vật nuôi, dùng làm thuốc, làm nguyên liệu để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Ngoài tạo ra càng nhiều giá trị thu nhập, có lợi cho việc phát triển hợp lý và cân đối giữa kinh tế và môi trường sinh thái (Nguyen and Catacutan, 2012; Lê Minh Tiến và Bảo Huy, 2019).

Hiện nay, đại bộ phận nghiên cứu chủ yếu tập trung đến vai trò bảo vệ đất của một mô hình nông lâm kết hợp tại một địa điểm nhất định, còn hạn chế về đánh giá tổng hợp hiệu quả bảo vệ đất của các hệ thống nông lâm kết hợp khác nhau, tại các khu vực khác nhau. Do đó rất cần tiến hành nghiên cứu tổng hợp các kết quả về hiệu quả bảo vệ đất của các hệ thống nông lâm kết hợp, tìm ra vấn đề còn tồn tại, và đề xuất phương hướng nghiên cứu trong tương lai, từ đó cung cấp thêm tài liệu tham khảo để quy hoạch và sử dụng đất hợp lý, cũng như đề xuất biện pháp bảo vệ đất, chống xói mòn đất.

Do các hệ thống nông lâm kết hợp phức tạp và đa dạng, nghiên cứu về nông lâm kết hợp còn

thiếu các tổng kết, đánh giá mang tính hệ thống (Bảo Huy và Võ Hùng, 2013). Tiêu chuẩn để phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp không đồng nhất, chưa có tài liệu quy định nhất quán về phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp. Bài báo này dựa trên kết quả nghiên cứu sẵn có, dựa vào các nhân tố về tổ hợp loài của hệ thống nông lâm kết hợp, kết cấu của hệ thống, dựa trên cơ sở về vai trò của hệ thống, mô hình sử dụng đất. Dựa vào sự khác biệt về mặt kinh tế, xã hội, về tác dụng bảo vệ đất, bài báo này tiến hành phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp như sau: 1. Hệ thống vườn tạp truyền thống; 2. Hệ thống trồng xen cỏ chăn nuôi trong rừng; 3. Hệ thống rừng kết hợp với nương và vườn. Trong mỗi loại hệ thống nông lâm kết hợp này sẽ bao gồm ít nhất 1 loại hoặc nhiều loại cây thân gỗ. Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã công bố của 3 mô hình nông lâm kết hợp nêu trên. Giải thích cơ chế giảm thiểu xói mòn đất, những điểm còn hạn chế và triển vọng nghiên cứu trong tương lai của các hệ thống nông lâm kết hợp đó. Mục đích nhằm tăng cường hiểu biết về hiệu quả giảm thiểu xói mòn đất của các hệ thống nông lâm kết hợp, từ đó giúp ích cho công tác quy hoạch hợp lý đất đai và bố trí các biện pháp giảm thiểu xói mòn đất.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tiến hành tổng hợp kết quả về hiệu quả bảo vệ đất, trình bày cơ chế giảm xói mòn đất của từng hệ thống nông lâm kết hợp và đề xuất những vấn đề còn tồn tại, và phương hướng nghiên cứu trong tương lai.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo này sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp để thu thập tài liệu và các số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Dùng các từ khóa liên quan đến “nông lâm kết hợp”, liên quan đến “xói mòn đất” để thu thập tài liệu nghiên cứu từ các website như Web of science, SCI Hub, Google. Từ các tài liệu này chọn lọc các số liệu về tỷ lệ giảm thiểu mất đất do xói mòn, tổng kết đặc điểm và cơ chế bảo vệ đất của các hệ thống nông lâm kết hợp, gồm các hệ thống 1. Hệ thống vườn tạp truyền thống, 2. Hệ thống trồng xen cỏ chăn nuôi trong rừng, 3. Hệ thống rừng kết hợp với nương và vườn.

Trong bài báo này, ý nghĩa của tỷ lệ giảm thiểu xói mòn đất do chảy tràn bề mặt (ký hiệu là R) được quy định như sau:

Nếu $R > 0$: Biểu thị mô hình nông lâm kết hợp đã có tác dụng làm giảm được xói mòn do chảy

tràn bề mặt.

Nếu $R < 0$: Biểu thị mô hình nông lâm kết hợp không có tác dụng làm giảm xói mòn do chảy tràn bề mặt.

Nếu $R = 100\%$: Biểu thị mô hình nông lâm kết hợp có tác dụng triệt tiêu được xói mòn do chảy tràn bề mặt.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hệ thống vườn tạp truyền thống

Vườn tạp truyền thống rất đa dạng về kích cỡ (thường từ hàng trăm tới hàng nghìn mét vuông), nhiều giống, loại cây được trồng theo mật độ và thiết kế phù hợp để có thể sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên ánh sáng, đất và nước (Phạm Thị Sến, 2015). Hệ thống nông lâm kết hợp kiểu vườn tạp truyền thống đã được chứng minh là có hiệu quả bảo vệ đất, hạn chế xói mòn.

Ở Nam Mỹ, mô hình nông lâm kết hợp gồm cây rừng kết hợp với các cây ăn quả như xoài, măng cầu, cam,... ở thời kì trên 2 năm tuổi đã thể hiện có mức độ xói mòn đất thấp (Beliveau, 2017). Tại Châu Âu, nghiên cứu của Palma và cs (2007) trên đất bị xói mòn ở mức độ cao (> 3 tấn/ha/năm), kết quả cho thấy sau khi áp dụng phương thức canh tác nông lâm kết hợp có thể giảm bớt 65% xói mòn. Thí nghiệm của Kaseser và cs (2011) trên đất có độ phì nhiêu cao tại Thụy sĩ đã chỉ ra kết quả rằng mô hình vườn tạp truyền thống có cây thân gỗ thì có thể làm giảm xói mòn đất với tỷ lệ là 78%.

Ở châu Phi, nghiên cứu trên vùng đất bán khô hạn tại Ken Ya đã chỉ ra rằng, trong mô hình canh tác có kết hợp một loại cây thân gỗ là cây muồng đen đã làm giảm tổn thất mất đất do xói mòn. Cụ thể, mô hình nông lâm kết hợp gồm cây muồng đen và cây ngô làm giảm lượng đất mất do xói mòn với tỷ lệ là 98% (Kinama và cs., 2007). Đồng thời một nghiên cứu khác tại Malawi, so với mô hình ngô trồng thuần thì mô hình kết hợp gồm loài cây thân gỗ là keo đậu với cây ngô đã làm giảm mất đất do xói mòn từ 80 tấn/ha/năm xuống còn 2 tấn/ha/năm, ở trường hợp này, lượng đất mất do xói mòn đã giảm đi với tỷ lệ 97,5% so với đối chứng (Young và cs., 1989).

Nghiên cứu thực địa tại Philipin khi bố trí hợp lý các loài trong mô hình nông lâm kết hợp. Kết hợp cây thân bụi họ đậu trong mô hình canh tác trên địa hình dốc, đã góp phần làm giảm lượng đất bị xói mòn từ 100 – 200 tấn/ha/năm xuống còn dưới 5 tấn/ha/năm (Paningbatan và cs., 1995). Ở khu vực có khí hậu nhiệt đới tại Tây Nam Trung Quốc, mô hình nông lâm kết hợp gồm cao su và chè đã làm giảm xói mòn do chảy tràn bề mặt được 2,1 lần so với cao su trồng thuần (Liu và cs., 2018).

Với hiệu quả làm giảm xói mòn đất tương tự như trên, kết quả nghiên cứu tại Ấn Độ đã chứng minh mô hình cây ngô kết hợp cây keo đậu (*Leucocephala*) là một loại cây thân gỗ, mô hình này được chứng minh là giảm được 45 % lượng đất mất do xói mòn (Narain và cs., 1997). Một thí nghiệm khác cũng được thực hiện trong thời gian 4 năm tại Ấn Độ cho thấy, so với mô hình chỉ trồng độc canh sa kê, thì mô hình canh tác nông lâm kết hợp gồm sa kê, đậu đũa, thầu dầu và hồng xiêm đã làm giảm lượng nước chảy tràn bề mặt và giảm lượng đất mất với tỷ lệ lần lượt là 19,1% và 37,7% (Jinger và cs., 2022). Trong khi đó, nghiên cứu được thực hiện tại Indônêxia đã chứng minh mô hình trồng cây cà phê (*cofea arabica*) kết hợp rau xanh làm giảm bớt xói mòn đất với tỷ lệ là 64% mà không ảnh hưởng đến sản lượng cà phê và rau xanh, đây là minh chứng cho việc áp dụng phương thức canh tác theo mô hình nông lâm kết hợp có lợi cho sự phát triển bền vững của kinh tế nông hộ (Iijima và cs., 2003).

Ở Việt Nam trước đây, vườn tạp được phát triển bởi hầu hết các hộ dân ở các vùng đồng bằng và rất nhiều hộ ở vùng trung du và miền núi để lấy gỗ, lương thực, thức ăn chăn nuôi, thảo dược và củi đốt dùng cho nhu cầu trong gia đình. Ngày nay, vườn tạp được phát triển cả ở vườn gia đình và ở đất đồi, đất ruộng tại hầu hết các làng bản trong cả nước và phát triển sản xuất để hướng tới mục tiêu thương mại (Phạm Thị Sến, 2015). Quy mô vườn tạp tại những khu vực như Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long thường lớn hơn so với ở miền Bắc và miền Trung. Tại nước ta, trong hệ thống vườn tạp truyền thống, cây thân gỗ thường là xoan, bạch đàn, thông, cây ăn quả, hoặc cây công nghiệp thân gỗ,...; Cây trồng thường niên gồm ngô, đậu, kê, cây có củ, cây gia vị; Cây thuốc gồm các loại dược liệu như húng chanh, hương nhu, gai, ngải cứu,...; ngoài ra, các cây cảnh và ong mật cũng có thể được kết hợp nuôi trồng trong vườn (Phạm Thị Sến, 2015). Và với kết cấu đa dạng của các mô hình nông lâm kết hợp đều được thể hiện là có lợi trong việc bảo vệ đất, hạn chế xói mòn do chảy tràn bề mặt.

Áp dụng các phương thức canh tác theo các mô hình nông lâm kết hợp kiểu vườn tạp truyền thống có tỷ lệ che phủ đất cao, bảo vệ kết cấu đất, bảo vệ hạt kết đất tránh bị phân tán bởi nước mưa và tránh bị cuốn theo dòng chảy tràn trên bề mặt đất, giảm xói mòn đất. Hệ thống không chỉ tăng cường lợi dụng quang năng và nguồn nước, cải thiện tiểu khí hậu của mô hình, giảm bớt xói mòn, bảo vệ độ phì đất, mà còn nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng cường sản lượng cây trồng (Guo và cs., 2016).

Trong mô hình nông lâm kết hợp kiểu vườn tạp truyền thống, các cây trồng trong mô hình đều phát huy được lợi thế, có thể sinh ra những tác động tương hỗ nhau, bảo đảm sức sản xuất bền vững của tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên hiện nay chưa giải thích được cơ chế về tác dụng tương hỗ giữa các cấu phần trong hệ thống nông lâm kết hợp, ví dụ như: trong mô hình nông lâm kết hợp, việc cạnh tranh phân bổ sử dụng nước của các cây thân gỗ và các cây trồng khác còn tồn tại nhiều tranh luận trong giới khoa học (Guo và cs., 2016). Đối với hệ thống vườn tạp truyền thống cần kết hợp mô hình sinh trưởng của cây trồng, nghiên cứu để tìm hiểu rõ về các yếu tố trong hệ thống nông lâm kết hợp (bao gồm cây trồng, đất, vi sinh vật,...) để cải thiện tác dụng về mặt sinh thái, thủy văn của hệ thống nông lâm kết hợp, để từ đó có thể đưa ra các biện pháp điều tiết sinh thái có lợi cho hệ thống nông lâm kết hợp.

3.2. Hệ thống rừng kết hợp đồng cỏ

Trong hệ thống rừng kết hợp đồng cỏ thì cỏ có thể được trồng xen trong rừng hoặc những vườn cây ăn quả, hoặc cây công nghiệp thân gỗ như cà phê, cao su. Cỏ có thể được trồng thành băng đồng mức hay xen giữa các hàng cây để làm giảm xói mòn đất và góp phần cải thiện chất lượng thức ăn chăn nuôi. Một số mô hình ở Việt Nam như mô hình kết hợp nhãn, ngô, cỏ chăn nuôi tại Điện Biên, mô hình keo, xoài, ngô, cỏ chăn nuôi tại Yên Bái, mô hình Cỏ trong rừng cao su ở miền núi phía Bắc, và mô hình cỏ trong vườn cà phê ở Đắk Nông (La Nguyen và cs, 2017; Phạm Thị Sến, 2015).

Trên thế giới, đã có báo cáo số liệu nghiên cứu cụ thể về hiệu quả làm giảm xói mòn đất của hệ thống nông lâm kết hợp này. Mô hình cây thân gỗ kết hợp đồng cỏ là mô hình khá phổ biến được áp dụng ở những vùng có khí hậu bán khô hạn, bán ẩm ướt. Mô hình này có diện tích phân bố lớn nhất ở miền nam nước Mỹ và đông nam nước Mỹ (Nair và cs., 2007). Ở các quốc gia Costa Rica và Nicaragua có trên 90% nông dân giữ lại cây thân gỗ sinh trưởng trên đồng cỏ, có 49,0% đến 89,0% nông dân trồng vành đai cây thân gỗ xung quanh đồng cỏ (Harvey và cs., 2005). Thí nghiệm tại phía bắc Ấn Độ cho thấy, mô hình kết hợp trồng cây keo dậu và cây cỏ voi đã làm giảm chảy tràn bề mặt và tổn thất mất đất do xói mòn phân biệt với tỷ lệ là 51,3% và 81,7% (Grewal và cs., 1994). Mô hình rừng kết hợp đồng cỏ chăn nuôi ở Ba Tư làm giảm 83,3% và 85,7% lượng chảy tràn bề mặt và lượng đất mất do xói mòn. Mô hình này không chỉ có tác dụng giữ lại chất dinh dưỡng cho đất mà còn nâng cao hàm lượng chất hữu cơ cho đất, do vậy được áp dụng khá phổ biến (Aguilar và cs., 2010).

Còn ở Trung Quốc, thí nghiệm bố trí trên đất đỏ đã chứng minh rằng, cây ăn trái ở thời kỳ kiến thiết cơ bản, có mức độ che phủ thấp, nguy cơ xói mòn đất cao, tuy nhiên có trồng xen thảm cỏ trong vườn cây ăn trái thì xói mòn đất giảm được với tỷ lệ cao nhất là 80%, đồng thời, thời gian trồng cỏ tăng dần thì lượng nước chảy tràn bề mặt giảm dần (Zhang và cs., 2000). Mô hình nông lâm kết hợp gồm một loài cây thân gỗ họ liễu, có tên là *Populus × xiaohei* kết hợp trồng với một loài cỏ họ đậu, có tên là *melilotus officinalis* đã làm giảm lượng nước chảy tràn bề mặt với tỷ lệ là 37,3% từ đó làm giảm xói mòn đất so với mô hình trồng thuần loài cây thân gỗ *Populus × xiaohei* (Yin và cs., 1994).

Trong hệ thống rừng kết hợp đồng cỏ chăn nuôi, nếu xem xét phân bố theo chiều thẳng đứng, mô hình này có kết cấu kết hợp tầng cây cao và tầng cây thấp, có thể lợi dụng tối đa không gian tự nhiên và điều kiện về tài nguyên. Cây thân gỗ trong mô hình làm tăng chất hữu cơ cho đất, tăng độ hữu hiệu của các chất dinh dưỡng trong đất, từ đó bảo vệ và nâng cao độ phì đất (Zeng và cs., 2008), ở một mức độ nào đó giảm được dòng chảy bề mặt, tăng tính thấm nước của đất, giảm bốc hơi nước (Xu và cs., 2001), bộ rễ rậm rạp làm tăng cường độ xốp đất, có lợi cho hình thành hạt kết đất, tăng cường khả năng giữ nước của đất, có tác dụng nhất định đến khả năng thấm nước và giữ nước của đất (Li và cs., 2007).

Đối với hệ thống rừng kết hợp đồng cỏ chăn nuôi cần có hệ thống giám sát thực địa, nghiên cứu hiệu quả bảo vệ đất, chống xói mòn đất, làm rõ cơ chế giảm xói mòn và giảm mất chất dinh dưỡng của đất (Ghimire và cs., 2014). Đối với các mô hình hệ thống này, nếu cỏ phát triển khá nhanh, đạt đến một độ cao tối đa thì khó có thể tránh khỏi tranh chấp về ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng, do vậy, cần nghiên cứu để lựa chọn được cấu phần hợp lý cho hệ thống nông lâm kết hợp này (Zhang và cs., 2000).

3.3. Hệ thống rừng kết hợp với nương và vườn

Trên quy mô toàn cầu, mô hình này ở những vùng có khí hậu nhiệt đới bán khô hạn ở bắc Mỹ, châu Âu và Châu Á đã được triển khai quy mô lớn và khá hoàn thiện (Lenka và cs., 2012). Ở Việt Nam, hệ thống này chủ yếu áp dụng ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên bởi những hộ có diện tích đất lớn (từ vài hecta) trên cùng một sườn đồi hoặc cả ngọn đồi (Phạm Thị Sến, 2015). Garrett và cs (2000) kết luận rằng hệ thống nông lâm kết hợp có thể giúp ổn định kết cấu đất và tăng năng suất cây trồng. Do vậy ngoài tác dụng bảo vệ môi trường đất còn làm tăng sinh kế nông hộ nhờ tác dụng giữ phân, giữ nước tốt, giảm bớt tổn thất về

đinh dưỡng và nước, từ đó có thể giảm bớt lượng phân bón trong mô hình (Smith và Mbow, 2014; Wolde, 2015). Ở vùng khí hậu ôn đới khô hạn và bán khô hạn, bố trí rừng phòng hộ với diện tích hợp lý, khoảng 5% diện tích đất có thể giảm tốc độ gió trong phạm vi 30 - 50%, giảm bớt 80% xói mòn đất do gió. Theo Banzhaf và cs (1992), rừng chắn gió làm giảm bớt bốc hơi bề mặt 25%, giảm 50 - 70% lượng hạt đất bị gió cuốn đi. Tại vương quốc Bỉ, mô hình này trong cấu phần có loài cây thân gỗ họ đậu, có tên *bauhinia rufescens* giảm được 58,0% lượng đất mất do xói mòn (Lamers và cs., 1995). Lei và cs (1996) đã chỉ ra rằng nếu bố trí mô hình này hợp lý có thể làm giảm chảy tràn bề mặt với tỷ lệ 62%, từ đó làm giảm xói mòn bề mặt đất do nước. Ở vùng đồng bằng phía đông bắc Trung Quốc, có rừng phòng hộ trong mô hình canh tác đã góp phần làm giảm bớt cường độ xói mòn với tỷ lệ là 48,2% (Liu và cs., 2018). Có thể thấy các mô hình trong hệ thống này có tác dụng rõ rệt trong giảm bớt xói mòn và chảy tràn bề mặt.

Yếu tố địa hình và quy mô rừng phòng hộ đều có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ đất, chống xói mòn. Nghiên cứu cho thấy độ dốc càng nhỏ, hiệu quả chống xói mòn của mô hình này càng lớn, tuy nhiên quy mô của mô hình này càng nhỏ thì hiệu quả chống xói mòn càng thấp (Rachman và cs., 2020).

Trong hệ thống nông lâm kết hợp này, cấu phần hợp lý trong mô hình nông lâm kết hợp sẽ phát huy vai trò bảo vệ đất, giữ nước, giữ dinh dưỡng, trong đó tổ hợp các loài, mật độ rừng và phân tầng tán là những yếu tố chủ đạo (Wang và cs., 1998).

Trên cơ sở điều kiện về địa hình, đất đai và lượng mưa giống nhau, thì hiệu quả bảo vệ đất, hạn chế xói mòn của mô hình canh tác có cây thân gỗ, họ liễu tên là *populus davidiana* cao hơn mô hình có loài thông *pinus tabuliformis*. Bên cạnh đó, trong mô hình canh tác có cả 2 loại cây thân gỗ, tên là *alnus cremastogyne* và cây hoàng đàn rủ *cupressus funebris* thì sẽ giảm được chảy tràn bề mặt so với mô hình chỉ kết hợp từng loại cây trong mô hình canh tác là 1,6 và 0,3 lần, và giảm bớt xói mòn so với mô hình canh tác chỉ kết hợp từng loài là 2,1 lần và 0,2 lần (Wang và cs., 1998). Có thể thấy, những loài cây khác nhau tổ hợp thành rừng phòng hộ thì hiệu quả bảo vệ đất cũng khác nhau, và rừng tạp giao, hiệu quả sẽ cao hơn rừng thuần, tùy vào diện tích điều chỉnh, quy mô biến hóa, mô hình rừng phòng hộ không ngừng được hoàn thiện, lượng nước chảy tràn bề mặt được giảm đi rõ rệt (Zhu và cs., 2009). Tuy nhiên cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng, rừng phòng hộ với mật độ cây rừng quá dày thì tác dụng bảo vệ đất cũng yếu, cần chú

ý trồng thêm các cây thân thảo, thân bụi (Tian và cs., 2018).

Mô hình nông lâm kết hợp trong hệ thống này được thiết kế một cách hợp lý không chỉ có thể khống chế xói mòn do gió và làm mất chất dinh dưỡng do gió, mà còn có thể điều tiết tiểu khí hậu trong khu vực (Nair và cs., 1993). Các tán cây trong mô hình có tác dụng chắn nắng sẽ làm giảm bốc hơi bề mặt đất và bốc hơi qua lá, từ đó cải thiện chế độ nước và nhiệt độ trong đất (Wu và cs., 2018). Trong mô hình, các hoạt động của bộ rễ, các sản phẩm từ thực vật rơi rụng xuống đất và các quá trình biến đổi diễn ra trong đất có tác dụng cải thiện kết cấu đất và nâng cao hoạt tính của các enzym trong đất. Là một tổ hợp cấu thành hệ thống sinh thái nông nghiệp, mô hình rừng phòng hộ có lợi cho việc bảo đảm năng suất ổn định của cây trồng, và tăng năng suất cây trồng, cải thiện hệ thống sinh thái vườn trồng yếu, nhiều sâu bệnh, có tác dụng quan trọng trong phòng trừ bệnh hại, chắn gió, giảm ô nhiễm nguồn nước, là tấm chắn sinh thái quan trọng của môi trường nông nghiệp (Beliveau và cs., 2017).

Tại nước ta, từ cơ sở dữ liệu cây thân gỗ cho hệ thống nông lâm kết hợp ở Việt Nam của ICRAF Việt Nam và từ nghiên cứu đúc kết của nhiều tác giả (Bảo Huy, 2012; Bảo Huy và Võ Hùng, 2013; Nguyễn và Catacutan, 2012; La Nguyễn và cs., 2016) có thể đưa ra đề xuất để lựa chọn hệ thống cây rừng phù hợp với từng điều kiện sinh thái địa phương, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo chức năng bảo vệ môi trường (Lê Minh Tiến và Bảo Huy, 2019). Trong đó chức năng bảo vệ đất, chống xói mòn đất của hệ thống rừng kết hợp với nương và vườn cần được chú trọng nghiên cứu.

Tuy nhiên hiện nay, nghiên cứu về tác dụng bảo vệ đất, chống xói mòn của mô hình này còn ít. Do vậy, trong tương lai cần mở rộng không gian nghiên cứu, nghiên cứu hiệu ứng về không gian và tác động ảnh hưởng tổng hợp của các nhân tố trong mô hình đến khả năng giảm xói mòn đất (Fang và cs., 2018).

Tăng cường trồng rừng phòng hộ, thay mới, cải tiến và điều tiết kết cấu là mấu chốt quan trọng để thành công, cần lựa chọn được các loài phù hợp với vùng đất và khí hậu, cần áp dụng khoa học kỹ thuật để nghiên cứu mật độ, phương thức canh tác, chăm sóc và quản lý mô hình này (Zhao và cs., 2016).

4. KẾT LUẬN

So với hệ thống canh tác truyền thống, canh tác nông lâm kết hợp thông qua cải thiện kết cấu

của các tầng tán cây, tăng cường che phủ đất và bổ sung thêm chất hữu cơ vào đất thông qua các sản phẩm từ thực vật rơi rụng xuống đất (tàn tích thực vật), cải thiện tính chất lý hóa tính đất, thúc đẩy hoạt động sinh học của đất và các quá trình khác, hình thành một mạng lưới bảo vệ hệ thống rễ,... giảm bớt chảy tràn bề mặt và xói mòn đất. Hiệu quả của bảo vệ đất trong mô hình nông lâm kết hợp quyết định bởi các yếu tố về điều kiện mưa, các biện pháp quản lý mô hình, loại hình thực vật che phủ, cấu phần của hệ thống, địa hình địa mạo và các yếu tố khác, hơn nữa các phương thức sử dụng đất khác nhau thì hiệu quả sử dụng đất cũng sẽ khác nhau.

Nhìn chung cả 3 hệ thống nông lâm kết hợp được nêu trong bài báo này đều thể hiện rõ vai trò bảo vệ đất, làm giảm thiểu xói mòn đất ở các mức độ khác nhau. Sự ra đời của hệ thống vườn tạp truyền thống được thực tiễn chứng minh làm tăng cường sản lượng cây trồng, nâng cao hệ số sử dụng đất, bảo đảm sức sản xuất bền vững của tài nguyên thiên nhiên và tăng cường kinh tế nông hộ. Các kết quả nghiên cứu về khả năng hạn chế xói mòn đất của hệ thống này đã một phần chứng minh lợi ích về môi trường khi áp dụng hệ thống nông lâm kết hợp này trong thực tiễn; Hệ thống rừng kết hợp đồng cỏ được đánh giá là có thể lợi

dụng tối đa không gian tự nhiên và điều kiện về tài nguyên. Đặc điểm khác biệt của các mô hình trong hệ thống này là có bộ rễ rậm rạp giúp giảm xói mòn đất; Hệ thống rừng kết hợp với nương và vườn chủ yếu phát huy vai trò bảo vệ môi trường, ngoài ra nếu bố trí các cấu phần hợp lý trong các mô hình của hệ thống nông lâm kết hợp này còn có thể làm tăng sinh kế nông hộ và góp phần làm giảm xói mòn đất.

Canh tác nông lâm kết hợp càng ngày càng được coi trọng. Do đó diện tích che phủ của các mô hình này càng ngày càng được tăng lên, các hệ thống nông lâm kết hợp cũng đã chứng minh được ý nghĩa quan trọng của nó trong việc bảo vệ đất. Tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tham gia của sinh vật đất trong giảm chảy tràn, giảm mất đất, giảm mất dinh dưỡng trong đất, bao gồm cải thiện tính chất đất, thúc đẩy vòng tuần hoàn sinh hóa, các quá trình liên quan đến hoạt động của vi sinh vật trong đất, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp, tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận một cách có chiều sâu. Bên cạnh đó, cần thu thập tài liệu một cách có hệ thống về thực tiễn vận hành các hệ thống nông lâm kết hợp thích hợp trên quy mô toàn cầu, kết hợp hài hòa giữa các biện pháp để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn.

REVIEW ON THE EFFECT OF REDUCING SOIL EROSION OF AGROFORESTRY SYSTEMS

Tran Thi Bien Thuy¹

Received Date: 13/4/2023; Revised Date: 12/6/2023; Accepted for Publication: 13/6/2023

SUMMARY

The agroforestry system is an artificial system that brings about comprehensive benefits in terms of ecological, economic, and social aspects. The agroforestry system is particularly significant for addressing ecological environmental protection and promoting sustainable agriculture and forestry development. This study discusses several agroforestry systems, clarifies the mechanisms and characteristics of soil protection and erosion control in these systems, inheriting existing research results, and highlighting the soil protection effects of these agroforestry systems. The results show that some agroforestry systems such as traditional mixed gardens, agroforestry systems combining livestock and grass planting in forests, and agroforestry systems integrating agriculture and forestry are effective in soil protection, significantly reducing erosion. In the future, there is a need for research on the overall benefits of

¹Faculty of Forestry Agriculture, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Thi Bien Thuy; Tel: 0905168016; Email: bienthuy@ttn.edu.vn.

agroforestry systems, conducting in-depth studies on mechanisms, and applying scientific and technical approaches to the development of agroforestry systems.

Keywords: *agroforestry system, soil conservation, soil erosion.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Lưu Thế Anh (2017). Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng và kỹ thuật GIS thành lập bản đồ xói mòn đất tỉnh Gia Lai. *Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ*, 33, 35 – 43.
- Bảo Huy (2012). Báo cáo tổng kết chương trình nghiên cứu phát triển (RD). *Bộ NN & PTNT*, 87.
- Bảo Huy và Võ Hùng (2013). Thực trạng và nghiên cứu nông lâm kết hợp ở Việt Nam. *Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về hiện thực hóa tiềm năng nông lâm kết hợp tại Việt Nam, ICRAF*, 20 -25.
- La Nguyễn, Delia C. Catacutan, James M. Roshetko, Agustin R. Mercado, Trần Hà My, Vũ Thị Hạnh, Phạm Hữu Thương, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Mai Phương (2016). Áp dụng nông lâm kết hợp ở Việt Nam. ICRAF Việt Nam, NXB Tri Thức, Hà Nội, T 19.
- Lê Minh Tiến và Bảo Huy (2019). Dự báo áp lực sử dụng đất rừng của cộng đồng dân cư và giải pháp hài hòa với chức năng rừng phòng hộ Krông Năng, Tây Nguyên. *Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp*, 4, 141 -152.
- Phạm Thị Sến (2015). Tổng quan về nông lâm kết hợp ở Việt Nam. *Agroforestry: the way forward. New Delhi, India*.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Aguiar, D.M.I., Maia, S.M.F., Xavier, F.A., Mendonça, E.S., Filho, J.A.A. & Oliveira (2010). Sediment, nutrient and water losses by water erosion under agroforestry systems in the semi-arid region in northeastern Brazil. *Agroforestry Systems*, 79(3), 277 - 289.
- Banzhaf, J., Leihner, D. E., Buerkert, A., Serafini, P.G. (1992). Soil tillage and windbreak effects on millet and cowpea: I. Wind speed, evaporation, and wind erosion. *Agronomy Journal*, 84(6), 1056 - 1060.
- Beliveau, A., Lucotte, M., Davidson, R., Paquet, S., Mertens, F., Passos, C.J., Romana, C.A. (2017). Reduction of soil erosion and mercury losses in agroforestry systems compared to forests and cultivated fields in the Brazilian Amazon. *Journal of Environmental Management*, 203, 522 – 532.
- Cao, L., Wang, S., Peng, T., Cheng, Q., Zhang, L., Zhang, Z., Yue, F., Fryer, A.E. (2020). Monitoring of suspended sediment load and transport in an agroforestry watershed on a karst plateau, Southwest China. *Agriculture Ecosystems Environment*, 299, 106976.
- Cardinael, R., Mao, Z., Prieto, I., Stokes, A, Dupraz, C., Kim, J.H. & Jourdan, C. (2015). Competition with winter crops induces deeper rooting of walnut trees in a Mediterranean alley cropping agroforestry system. *Plant and Soil*, 391, 219-235.
- Dinh, H.L., Shibata, M., Kohmoto, Y., Nguyen, H.L., Funakawa, S. (2022). Analysis of the processes that generate surface run off and soil erosion using a short-term water budget on a mountainous sloping cropland in central Vietnam. *Catena*, 211, 106032.
- Du, X., Jian, J., Du, C., Stewart, R.D. (2022). Conservation management decreases surface runoff and soil erosion. *International Soil and Water Conservation Research*, 10, 188–196.
- Fang, H.Y. & Wu, D.R. (2018). Impact of agricultural shelterbelt on soil erosion and sediment deposition at catchment scale in the black soil region, northeastern China. *Journal of Shanxi Normal University: Natural Science Edition*, 46(1), 104 - 110.
- Garrett, H.E., Rietveld, W.J., Fisher, R.F. (2000). *North American agroforestry: an integrated science and practice*. Madison: American Society of Agronomy, Inc.
- Ghimire, C.P., Bruijnzeel, L.A., Bonell, M. et al. (2014). The effects of sustained forest use on hillslope soil hydraulic conductivity in the Middle Mountains of Central Nepal. *Ecohydrology*, 7(2), 478 - 495.
- Grewal, S.S., Juneja, M.L., Singh, K. et al. (1994). A comparison of two agroforestry systems for soil, water and nutrient conservation on degraded land. *Soil Technology*, 7(2), 145 - 153.
- Guo, X. F., Li, H. S., Chen, H. Y. (2016). Research advances in agroforestry system. *Journal of Green Science and Technology*, 16, 176-179.

- Harvey, C.A., Villanueva, C., Villacis, J. et al. (2005). Contribution of live fences to the ecological integrity of agricultural landscapes. *Agriculture, Ecosystems Environment*, 111, 200-230.
- Iijima, M., Izumi, Y., Yuliadi, E. et al. (2003). Erosion control on a steep sloped coffee field in Indonesia with alley cropping, intercropped vegetables, and no-tillage. *Plant Production Science*, 6(3), 224 - 229.
- Jinger, D., Kumar, R., Kakade et al. (2022). Agroforestry for controlling soil erosion and enhancing system productivity in ravine lands of Western India under climate change scenario. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194, 267.
- Kaesler, A., Sereke, F., Dux, D. et al. (2011). Agroforestry in Switzerland. *Agrarforschung Schweiz*, 2(3): 128-133.
- Kinama, J.M., Stigter, C.J., Ong C.K. et al. (2007). Contour hedgerows and grass strips in erosion and runoff control on sloping land in semi - arid Kenya. *Arid Land Research and Management*, 21(1), 1-19.
- Lamers, J.P.A., Michels, K., Feil, P.R. (1995). Wind erosion control using windbreaks and crop residues: local knowledge and experimental results. *Der Tropenlandwirt Journal of Agriculture in the Tropics and Subtropics*, 96(1), 87 - 96.
- Lei, X.Z., Wang, X.Q. (1996). Preliminary study on ecological benefits before and after construction of shelter forest system in deep hill area. *Journal of Sichuan Forestry Science and Technology*, 17(2), 20-24.
- Lenka, N.K., Dass, A., Sudhishri, S. et al. (2012). Soil carbon sequestration and erosion control potential of hedgerows and grass filter strips in sloping agricultural lands of eastern India. *Agriculture, Ecosystems Environment*, 158, 31-40.
- Li, H.K., Zhang, G. J., Zhao, Z.Y. et al. (2007). Effects of growing different herbages on soil water-holding of a non-irrigated apple orchard in the Weibei Area of the Loess Plateau. *Acta Agrestia Sinica*, 15(1), 76 - 81.
- Liu, T., Zhang, D.W., Zhang, Z.H. et al. (2018). Analysis of the relationship between soil erosion intensity and spatial density distribution of shelter forest. *Jilin Forestry Science and Technology*. 47(6), 15 - 18.
- Montagnini, F. & Metzler, R. (2017). *Integrating Landscapes: Agroforestry for Biodiversity Conservation and Food Sovereignty*, Switzerland: Springer Cham.
- Muchane, M.N., Sileshi, G.W., Gripenberg, S., Jonsson, M., Pumarino, L., Barrios, E. (2020). Agroforestry boosts soil health in the humid and sub-humid tropics: A meta-analysis. *Agriculture Ecosystems Environment*, 295, 106899.
- Nair, P.K.R. (1993). An introduction to agroforestry. *The Netherland: Kluwer Academic Publisher*.
- Nair, V.D., Nair, P.K.R., Kalmbacher, R.S. et al. (2007). Reducing nutrient loss from farms through silvopastoral practices in coarse-textured soils of Florida, USA. *Ecological engineering*, 29(2), 192-199.
- Narain, P., Singh, R.K., Sindhwal, N.S. et al. (1997). Agroforestry for soil and water conservation in the western Himalayan Valley Region of India 1. Runoff, soil and nutrient losses. *Agroforestry Systems*, 39(2):175-189.
- Nguyen, T.H., Catacutan, D. (2012). History of agroforestry research and development in Viet Nam. Analysis of research opportunities and gaps. *Working paper*, 153.
- Palma, J.H.N., Graves, A.R., Bunce, R.G.H. et al. (2007). Modeling environmental benefits of silvoarable agroforestry in Europe. *Agriculture, Ecosystems Environment*, 119(3-4), 320-334.
- Paningbatan, E.P., Ciesiolka, C.A., Coughlan, K.J. et al. (1995). Alley cropping for managing soil erosion of hilly lands in the Philippines. *Soil Technology*, 8(3), 193 - 204.
- Pavlidis, G.T. & Sihrintzis, V.A. (2018). Environmental benefits and control of pollution to surface water and groundwater by agroforestry systems: a review. *Water Resources Management*, 32(1), 1-29.
- Rachman, L.M., Hidayat, Y., Tarigan, S.D., Sitorus, S.P., Fitri, R., and Ain, A.Q. (2020). The Effect of Agroforestry System on Reducing Soil Erosion in Upstream Ciliwung Watershed. *IOP Conference*

Series: Earth and Environmental Science, 556(1):012010.

- Smith, M.S. and Mbow, C. (2014). Sustainability challenges: Agroforestry from the past into the future Current opinion. *Environmental Sustainability*, 6, 134 – 137.
- Surki, A.A., Nazari, M., Fallah, S., Iranipour, R., Mousavi, A. (2020). The competitive effect of almond trees on light and nutrients absorption, crop growth rate, and the yield in almond–cereal agroforestry systems in semi-arid regions. *Agroforestry Systems*, 94, 1111–1112.
- Tian, W.T., Hu, W.Y., Li, J. et al. (2008). The status of soil and water loss and analysis of countermeasures in China. *Research of Soil and Water Conservation*, 15(4), 204 - 209.
- Tian, Y.W., Huang, Z.L., Xiao, W. F. et al. (2018). Relationship between structure characteristics and outputs of runoff and sediment of shelter forests in Three Gorges Reservoir Area. *Journal of Northwest Forestry University*, 33(5):44-50.
- Wolde, Z. (2015). *The Role of Agroforestry in Soil and Water Conservation*. Deutschland: LAP LAMBERT Academy Publishing
- Wang, D.H., Tang, D.R., Zhao, H.Y. (1998). Study on mechanism and strategies for sustainable development of soil and water conservation function of protective forest. *Journal of Soil and Water Conservation*, S1, 131-135.
- Wu, H.Y., Zhang, S.Y. (2018). Review on protection benefits of farmland shelterbelts. *Modern Agricultural Science and Technology*, 19, 177 - 178.
- Xu, M.G., Wen, S.L., Gao, J.S. (2001). Effect of different Grass Planting Patterns On Red Soil soil conservation and ecological environment at Hilly Areas. *Journal of Soil Conservation*, 15(1), 78-80.
- Yin, J.F., Zhu, S.Q., Yang, Z.Q. et al. (1994). Study on soil conservation benefits of interplanting of forest and grass. *Forestry Science Technology*, 19(2), 17 - 18.
- Young, A. (1989). *Agroforestry for soil conservation*. UK: Cabi Publishing.
- Zhang, J.E., Duan, S.S., Luo, S.M. et al. (2000). Eco-environmental effects of fruit trees and different pasture interplanting systems in Young Orchard on slope land of latored soils. *Ecology and Environmental Sciences*, 9(1), 42 - 44.
- Zhao, Y., Wang, L.B., Cui, L., et al. (2016). Research status and prospect of farmland shelterbelt. *Protection Forest Science and Technology*, 9, 78 - 79.
- Zhu, L., Qin, F.C., Yao, Y.F., et al. (2009). Research on the changes of runoff and protection forest structure in Huairou Reservoir Watershed of Beijing. *Research of Soil Conservation*, 16(3), 143-147.
- Zeng, Y.Q., Lu, X.S. (2008). Current advance and benefits of tree-grass complex system researches. *Pratacultural Science*, 25(3), 33 - 36.
- Zomer, R.J., Trabucco, A., Coe, R. et al. (2014). Trees on farms: An update and reanalysis of agroforestry's global extent and socio - ecological characteristics. *World Agroforestry Center Working Paper*.